

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“KALIKASAN”

Oh! Kay gandang pagmasdan nang ating kapaligaran,
Iba't ibang halaman ating masisilayan.
Inang kalikasan mahalín at alagaan,
Lahat ng nilalang ay may kabuluhan...

Samo't-saring mga bulaklak ay yaong naghihiyawan,
Mga ibon sa himpapawid ay nagliliparan.
wari'y ang iba ay nagsisigawan at nag aawitan.
Tulad natin sila'y may puso't damdamin,
Bigay nang DIOS sa atin sila'y mamahalin.

Oh! Inang kalikasan ating paka-ingatan,
Mga puno't halaman ating alagaan.
Sariwa't hangin ating malalanghap,
Maiwasan mga sakit na lumalaganap.

Sa malayong Lugar ako'y nakatingin,
Mumunting bahay nakatayo sa bulubundukin.
Malulusog na gulay at bulaklak nasa hardin,
Animo'y humahalakhak at nagbibigay galak sa atin.

